

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, P. 833-839
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-Issn: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14224252)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14224252>

Analisis Implementasi Karakter Konservasi terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tujuan SDGs Nomor 4 Pendidikan Berkualitas

Fitri Cahyani¹, Nursiwi Nugraheni²

^{1,2}Pendidikan Guru Sekolah Dasar PPG Prajabatan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang
Email: fcahyani7@gmail.com

Abstrak

Wujud program *Sustainable Development Goals (SDGs)* salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan yang bermutu atau pendidikan berkualitas. *SDGs* memastikan tahun 2023 seluruh peserta didik di berbagai belahan dunia dapat memperoleh pendidikan berupa ilmu serta kecakapan guna pembangunan yang di masa mendatang. Pendidikan berkelanjutan memiliki tujuan demi adanya pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, HAM, kesetaraan tanpa membedakan gender, kampanye perdamaian dan anti tindak kekerasan, kewarganegaraan, apresiasi keragaman budaya serta kontribusi kearifan lokal guna pembangunan berkelanjutan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis implementasi karakter konservasi terhadap *SDGs* pendidikan berkualitas. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan mendeskripsikan hasil analisis. Dilakukan studi literatur yang relevan secara mendalam. Berdasarkan kajian pustaka diperoleh kesimpulan bahwa implementasi karakter konservasi di sekolah dapat mendukung terlaksananya pendidikan berkualitas sesuai tujuan *SDGs*.

Kata Kunci: konservasi, *Sustainable Development Goals*, *SDGs*

Abstract

One of the manifestations of the Sustainable Development Goals (SDGs) program is the implementation of quality education or quality education. SDGs ensure that by 2023 all students in various parts of the world can obtain education in the form of knowledge and skills for future development. Sustainable education has the goal of sustainable development, social welfare, human rights, equality without distinguishing gender, peace and anti-violence campaigns, citizenship, appreciation of cultural diversity and the contribution of local wisdom to sustainable development. The purpose of writing this article is to analyze the implementation of conservation characters towards quality education SDGs. The research method used is a qualitative method by describing the results of the analysis. An in-depth study of relevant literature was conducted. Based on the literature review, it was concluded that the implementation of conservation characters in schools can support the implementation of quality education according to the goals of the SDGs.

Keywords: conservation, *Sustainable Development Goals*, *SDGs*

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 19 November 2024

Accepted date: 25 November 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila serta UUD Negara RI Tahun 1945. Pondasi Pendidikan Nasional adalah nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia serta tanggap pada tuntutan perubahan zaman dalam era globalisasi saat ini. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan usaha keras dari pihak pemerintah, masyarakat, serta penyelenggara pendidikan. Salah satu permasalahan yang tengah dialami oleh negara Indonesia dalam perkembangan global yaitu keadaan masyarakat dengan kemampuan SDM relatif kurang memadai. Hal tersebut dapat dianalisis berdasarkan latar belakang pendidikan. Prose perbaikan SDM ini merupakan urgensi bagi seluruh pihak, terutama pada saat persaingan global di era sekarang. Warga masyarakat tentu memerlukan sokongan dalam menghadapi persaingan bebas (Ikhwan, 2015). Majunya suatu negara di masa mendatang dalam berbagai bidang kehidupan dicirikan dengan terwujudnya pendidikan yang bermutu. Penerus bangsa yang berkualitas dicetak melalui sistem pendidikan yang berkualitas. Pendidikan adalah bagian dari investasi masa depan, khususnya bagi generasi muda yang disiapkan sebagai tonggak perubahan suatu bangsa dan negara (Ardhiya et al. 2022)

Salah satu visi atau tujuan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. SDGs merupakan acuan bagi negara-negara di dunia dalam rangka perencanaan pembangunan termasuk di bidang pendidikan (Diouf, 2019). Pada *SDGs* mencanangkan di 2030 semua murid di sekolah mendapatkan ilmu serta kecakapan guna pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya pendidikan dibangun kehidupan yang lebih baik. Tentunya dengan diimbangi penghargaan terhadap HAM, inklusi, tidak adanya pembedaan gender, kampanye perdamaian serta anti tindak kekerasan, kewarganegaraan, apresiasi keragaman budaya serta kontribusi kearifan lokal guna pembangunan berkelanjutan. Tujuan dalam (*SDGs*) yang sudah disepakati PBB dalam konferensi yang dihadiri berbagai negara, menjadi secerca harapan yang disinyalakan dapat mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di negara Indonesia (Anggraeni & Nugraheni, 2024). Menurut Milasari & Nugraheni (2024), pendidikan adalah bagian dari HAM serta dasar terhadap pembangunan suatu negara. Tujuan SDGs di antaranya yaitu dengan memberikan kepastian terhadap pendidikan yang bersifat inklusi, adil, serta peningkatan kemerdekaan memperoleh ilmu pengetahuan dan kecakapan sepanjang hayat.

Menurut Ardhiya et al. (2022), pendidikan mampu memberikan kebermanfaatn bagi pengembangan pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup untuk memperoleh kesejahteraan. Pendidikan adalah fondasi utama bagi negara. Urgensi pendidikan lebih luas dari pada pendidikan itu sendiri sebab menjadi indikator utama suatu bangsa agar memiliki keunggulan dalam persaingan secara internasional maupun secara global. Kualitas pendidikan tak hanya ditentukan oleh standar yang dibuat oleh pihak pemerintah, namun tetap selaras terhadap stigma dan keinginan masyarakat yang cenderung tengah berkembang sesuai dengan perubahan zaman serta perkembangan global. Taraf pendidikan nasional Indonesia perlu ditingkatkan demi tercapainya target capaian berdasarkan proses perencanaan. Pada bidang pendidikan hanya terdapat konsep relatif yang cukup sering dijumpai. Pada konsep ini, pengertian kualitas pendidikan biasanya diukur melalui dua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal, yaitu kepala sekolah, guru dan staff pendidikan lainnya. Adapun pihak eksternal terdapat empat kelompok yaitu: (1) peserta didik (2) orang tua (3) para pemimpin pemerintah (4) pasar kerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Dalam praktiknya, pendidikan sangat erat kaitannya dengan karakter peserta didik.

Karakter adalah nilai-nilai pada tingkah laku seseorang yang nampak pada keseharian secara perseorangan atau personal dan juga pada lingkup interaksi manusia yang lain (masyarakat). Manusia dapat disebut bertingkah jahat atau baik dipandang berdasarkan pembentukan karakter dalam diri. Karakter bersifat baik harus ditanamkan pada jiwa manusia sedini mungkin, sebab karakter tersebut merupakan pola yang harus dibangun dan dibentuk secara terus-menerus (Gea et al. 2022). Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir serta mampu memegang erat karakter baik dan sikap moral terpuji. Pendidikan karakter juga membentuk peserta didik untuk berjiwa berani untuk membela kebenaran, walaupun peserta didik tersebut harus melawan banyak tantangan (Istiawati, 2016).

Karakter konservasi merupakan perilaku seseorang yang terus berusaha melakukan pelestarian serta perlindungan lingkungan sekitarnya. Karakter konservasi juga diartikan sebagai pribadi yang melestarikan dan melindungi nilai budaya. Pendidikan karakter dengan landasan konservasi bertujuan agar seluruh siswa dapat meningkatkan perilaku ketaatan terhadap Tuhan YME, cerdas, memiliki sikap tenggang rasa, dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam bersosial. Karakter yang bernilai positif harus terus dilestarikan sedini mungkin dalam jiwa siswa. Tujuannya adalah agar tercapai upaya konservasi pada diri seluruh siswa (Gea et al. 2022). Dengan adanya pendidikan karakter, warga masyarakat Indonesia diberikan pegangan melalui ilmu serta kecakapan sesuai dengan perkembangan saat ini, serta perilaku baik pada pembangunan demi kehidupan di masa mendatang. Penerapan pembangunan karakter tentu memerlukan kerjasama berbagai belah pihak. Pemerintah daerah dan pusat, sekolah, serta warga masyarakat sudah semestinya bahu-membahu pada perancangan serta pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter. Program tersebut disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta kebudayaan masyarakat sekitar (Fauziyah, et al. 2024).

Pendidikan karakter pelaksanaannya masih belum optimal di sekolah. Hal ini disebabkan karena di sekolah hanya terdapat penilaian secara kognitif dan psikomotorik saja yang dipentingkan. Sehingga dalam praktiknya banyak dijumpai di lingkungan sekolah, terjadi kemerosotan karakter. Para peserta didik di sekolah sering menunjukkan perilaku tidak terpuji, contohnya yaitu kebiasaan mencontek pada saat ulangan harian. Kebiasaan ini seolah-olah menjadi hal wajar yang sudah

dimaklumi oleh para peserta didik. Selain itu, di sekolah juga terdapat peserta didik yang kerap melakukan perundungan terhadap teman sekolah. Degradasi karakter atau nilai-nilai yang lain yaitu menurunnya rasa kesopanan dalam jiwa peserta didik seperti tindakan tidak menghargai orang tua dan guru, serta pengabaian aturan di sekolah maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, penulis mengambil judul “Analisis Implementasi Karakter Konservasi terhadap Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Pendidikan Berkualitas”. Melalui penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan penulis terkait implementasi karakter konservasi terhadap tujuan SDGs dalam tujuan penyelenggaraan pendidikan berkualitas.

METODE

Dalam penulisan artikel ini digunakan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif. Penulisan artikel dilakukan dengan menggali informasi-informasi dari berbagai literatur guna memperoleh pemahaman yang relevan tentang peran karakter konservasi terhadap tujuan SDGs. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode dalam rangka memiliki tujuan memberikan deskripsi sebuah kejadian atau suatu fenomena secara mendalam, menyeluruh, dan sistematis. Hal pokok tujuan pelaksanaan metode kualitatif adalah agar didapatkan analisis yang relevan dan mendalam mengenai peristiwa maupun fenomena, serta mengkonstruksi deskripsi secara detail dan menyeluruh tentang keterlibatan variabel-variabel yang saling berkaitan pada peristiwa yang dianalisis (Arikunto 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan degradasi nilai-nilai dan karakter pada anak-anak sekolah. Menurut Purwasih (2023), saat ini pengaruh perkembangan teknologi merupakan suatu contoh bagaimana lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak atau peserta didik. Hilangnya kontrol dari orang dewasa terhadap anak dapat memicu efek buruk penggunaan teknologi. Remaja dapat cenderung meniru kebudayaan Eropa atau orang Barat, contohnya besarnya keingintahuan, kecenderungan mengikuti tren, serta dorongan mengikuti fomo agar mendapat perhatian dan terlihat menjadi *trend center*. Proses akulturasi budaya yang terjadi yaitu gaya berpakaian dan rambut, serta tindakah sehari-hari. Tren Barat nampaknya merupakan acuan sebagai hal yang dianggap kekinian dan baik ditiru secara luas pada lingkungan sosial. Stigma tersebut hadir diakibatkan peran para artis dan selebritis yang secara langsung maupun tidak langsung memperkenalkan budaya Barat sebagai suatu tren di kalangan masyarakat luas. Identitas manusia Indonesia yang merupakan bangsa Timur terus terkikis atau lebih kritisnya menghilang. Adanya degradasi atau penurunan moral dewasa ini sungguh memilukan. Kehancuran pendidikan berkelanjutan karena penurunan nilai-nilai moral peserta didik dapat diprediksi dengan jelas. Hal ini tentu sudah seharusnya menjadi perhatian khusus di mana generasi muda merupakan tonggak kemajuan bangsa di masa mendatang. Sejalan dengan Pratomo & Herlambang (2021), contoh dampak buruk dari globalisasi adalah luntarnya sikap serta karakter peserta didik. Kasus yang terjadi yaitu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja, gaya berpakaian tanpa mempertimbangkan sopan santun, serta masifnya penyalahgunaan narkoba. Menurut Faiziyah et al. (2024), tempat anak-anak menghabiskan waktu mereka dapat mempengaruhi perkembangannya. Faktor-faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, serta lingkungan masyarakat dapat memberikan dampak kepada anak-anak secara signifikan. Dampak tersebut salah satunya adalah pembentukan karakter anak. Bimbingan, nasihat, himbauan, serta arahan dari guru, orang tua, dan masyarakat merupakan hal yang penting. Alasannya yaitu karakter pada anak dapat berkembang serta tumbuh sepanjang waktu. Sehingga diharapkan perkembangan anak-anak terus terpantau ke arah yang positif.

Pendidikan berkualitas sebagai salah satu tujuan SDGs merupakan sebuah upaya nyata yang dapat dilakukan dalam mencetak generasi masa depan berkualitas dan kompeten. Oleh sebab itu, perlu adanya program pendidikan yang berkelanjutan. Adapun fokus utama program pendidikan yaitu adanya kemudahan akses pendidikan untuk segenap warga negara Indonesia di berbagai daerah NKRI. Pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara. Pendidikan berperan membantu keberlangsungan hidup individu, sebab pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia (Safitri, 2022). Pendidikan juga berdampak signifikan terhadap perkembangan budaya bangsa. Dengan adanya pendidikan, negara berpotensi untuk tumbuh menjadi lebih baik (Rulandari, 2022). Pendidikan adalah salah satu bagian komponen pokok sebagai upaya pembangunan. Melalui

pendidikan juga dapat ditingkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal kemajuan suatu bangsa (Humaida et al. 2020). Pendidikan memiliki dampak pada lingkungan masyarakat. Mengingat urgensi dampak pendidikan, diperlukan adanya struktur birokrasi dalam pendidikan. Struktur birokrasi tersebut sebaiknya dipecah pada jenjang pendidikan dasar-menengah dengan jenjang level pendidikan tinggi pada Kemdikbud saat ini (Pramesti & Trimurtini, 2024).

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya pelaksanaan pendidikan berkualitas di seluruh bagian negara Indonesia. Pemerintah mengambil berbagai langkah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Telah diimplementasikan berbagai program dan kebijakan untuk memastikan seluruh anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan layak (Ariyani & Nugraheni, 2024). Saat ini pemerintah Indonesia telah menempatkan pembangunan di sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan berbagai kebijakan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2023, telah dialokasikan dana pembangunan pendidikan kurang lebih 612,2 triliun rupiah (Ramadhan, 2023). Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan diperlukan sinergi dari berbagai pihak, diantaranya yaitu sekolah sebagai pemegang peran pokok bersifat otonomwali murid, peserta didik, serta masyarakat (Nurfatimah et al. 2022). Sekolah adalah lembaga pendidikan yang tentu dapat memiliki peran penting dalam menerapkan karakter konservasi. Pendidikan karakter mampu mendukung keterlaksanaan pembelajaran yang berkualitas di lembaga sekolah. Penanaman karakter di sekolah tidak hanya sebagai upaya agar individu menjadi pribadi yang lebih baik, namun juga sebagai sarana menciptakan kondisi sosial budaya yang berkembang dengan baik. Pendidikan karakter dapat diwujudkan dengan kegiatan penanaman karakter peserta didik, seperti karakter religius, peduli, cinta kebersihan, cinta terhadap lingkungan, jujur, dan cinta tanah air (Erviana & Nugraheni, 2024).

Penanaman karakter konservasi dapat dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. Menurut Aziz & Najicha (2024), Pendidikan Pancasila dapat dijadikan sebagai upaya langkah yang sesuai agar kita dapat sampai pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan pembelajaran yang tertuang pada sila-sila Pancasila, peserta didik mampu lebih memahami tentang urgensi konservasi pada bidang lingkungan, kebudayaan, sosial, serta ekonomi. Peserta didik juga dapat menerapkan perilaku bijaksana serta belajar memiliki rasa tanggungjawab untuk melawan berbagai hambatan pembangunan di waktu yang akan datang. Pendidikan Pancasila dapat digunakan sebagai fondasi yang cukup kokoh untuk warga negara Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. Pendidikan Pancasila memuat pendidikan karakter dalam rangka membangun nilai-nilai bagi generasi penerus. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan keterlibatan aktif peserta didik dapat dibangun melalui Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila menjadi wadah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya pengetahuan yang baik tentang sila-sila dalam Pancasila, peserta didik telah menjadi bagian dari agen perubahan (*agen of change*). *Agen of change* memiliki jiwa kepemimpinan serta memiliki sikap tanggung jawab dan turut membawa Indonesia ke arah yang positif. Peran partisipatif dan kerjasama yang terbangun dari berbagai pihak adalah pendukung bagi keterlaksanaan pendidikan yang berkualitas dalam SDGs. Adanya Pendidikan nilai karakter dalam Pancasila dapat menjadi fondasi kuat dalam usaha yang dilakukan. Berdasarkan penelitian Fauziyah et al. (2024), dengan menerapkan nilai-nilai karakter pada Pancasila, peserta didik mampu meningkatkan nasionalisme dan kecintaan pada tanah air. Peserta didik juga merasa menjadi memiliki identitas manusia Indonesia yaitu bangsa dengan etnis dan kebudayaan yang beranekaragam. Kelima sila yang tertuang pada dasar negara Indonesia dapat menjadi pondasi berperilaku positif bagi peserta didik dalam rangka pendidikan karakter. Adapun bentuk nilai yang termuat dalam Pancasila adalah tanggungjawab, kejujuran, serta disiplin, dapat dikorelasikan pada pembentukan karakter guna menempa individu bermoral serta bersikap tanggung jawab. Selaras dengan Priarni (2022), pendidikan adalah sebuah alat yang paling efektif dalam menyadarkan individu pada diri kemanusiaannya. Melalui pendidikan maka peserta didik dapat memperoleh bekal ilmu pengetahuan dalam memperbaiki diri dan perilaku.

Tempaan nilai karakter peserta didik pada tiap proses pembelajaran di sekolah memiliki tujuan membentuk karakter betapa perlunya menjunjung nilai-nilai. Pada akhirnya, seluruh peserta didik mampu menerapkan mentalitas manusia berbudi luhur dalam keseharian. Baik dalam berperilaku maupun bertutur kata. Penerapan nilai-nilai juga dapat tercerminkan dalam proses belajar di sekolah. Penerapan nilai-nilai dapat dilakukan selama pembelajaran di kelas oleh guru ataupun ketika peserta didik berada di luar kelas mereka. Ketika peserta didik mengerjakan latihan soal,

peserta didik menjadi memiliki peningkatan kemampuan kognitif sesuai tujuan pembelajaran. Melalui latihan-latihan soal pun diharapkan peserta didik berlatih menerapkan nilai-nilai karakter. Diharapkan penerapan karakter ini serta nilai-nilai di sekolah dapat menjadi dasar peserta didik dalam berperilaku baik di kehidupan sehari-hari (Gea et al. 2024). Proses penanaman karakter pada peserta didik jenjang sekolah dasar harus digencarkan. Hal tersebut juga guna menerapkan kesadaran demokrasi (Safitri et al. 2021). Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan Pancasila. Oleh sebab itu, pendidikan karakter merupakan bagian dari jati diri bangsa. Pendidikan karakter membentuk peserta didik sehingga merupakan bagian yang penting bagi peserta didik sebagai penerus bangsa (Ma'rufah, 2022).

Generasi penerus bangsa mempunyai peranan yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Sikap serta perilaku generasi penerus tentu dapat mempengaruhi nasib suatu bangsa dan keberlangsungan negara (Ratri & Najicha, 2022). Penerapan semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah seharusnya ditanamkan dalam diri individu. Penanaman nilai Pancasila tersebut sebagai penanaman karakter sejatinya harus mulai dikenalkan dari sejak dini. Nilai-nilai karakter tersebut juga tentu perlu dilestarikan hingga usia dewasa (Sari & Najicha, 2022). Selama proses pembelajaran di sekolah, perlu diadakan optimalisasi peserta didik. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya peningkatan kualitas dalam pembelajaran, khususnya dalam rangka membentuk karakter peserta didik (Ilmi et al. 2021). Pendidikan karakter dapat membantu pembentukan individu agar mempunyai pondasi yang kokoh dalam memegang teguh prinsip kebaikan dan nilai-nilai kehidupan. Seseorang dengan kepribadian positif tentu mampu menjadi bagian *agen of change*. Karakter tersebut jika dipertahankan dapat menjadi budaya baik di lingkungan, serta dapat menjadi pionir kuat dalam mencapai SDGs. Pendidikan nilai-nilai karakter pun turut memiliki andil untuk penguatan interaksi yang berlangsung di masyarakat. Dengan adanya penerapan nilai-nilai contohnya nilai kepedulian serta kegiatan gotong-royong, peserta didik bekerja sama dalam rangka mempererat dukungan satu sama lain sebagai bangsa Indonesia. Hal ini tentu menjadi aspek penting guna mempercepat pembangunan. Pendidikan karakter tidak hanya mempengaruhi generasi sekarang, namun juga dapat membentuk generasi mendatang yang tentunya berkualitas serta berdaya saing global. Melalui penanaman karakter pada usia anak-anak, manusia-manusia penerus bangsa Indonesia dapat mempunyai fondasi nilai-nilai secara kokoh dalam melanjutkan tujuan SDGs (Fauziyah et al. 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi karakter konservasi di sekolah dapat mendukung terlaksananya pendidikan berkualitas sesuai tujuan SDGs. Terdapat degradasi nilai pada peserta didik akibat globalisasi. Namun dengan kesadaran pemerintah dalam menjalankan program pendidikan yang merata maka dapat dilakukan penanaman karakter konservasi melalui pembelajaran di sekolah. Karakter konservasi diterapkan melalui penanaman nilai-nilai kepada peserta didik selama di sekolah.

REFERENSI

- Anggraini, D & Nugraheni, N. (2024). Menuju Pendidikan Berkelanjutan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1 (3), 189-197 <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1028>
- Ardhiya, A., Audina, R., & Ramadani, K. L. (2022). Peran Konselor dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Menuju SDGs 2030: *International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, 2, 176-187 <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/icigc/article/view/692>
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur penelitian pendekatan praktik edisi revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryani, D. & Nugraheni, N. (2024). Menuju Pendidikan Berkualitas: Kontribusi Indonesia dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), 198-205. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1037>
- Aziz, S. & Najicha, F. (2024). Peran Pendidikan Pancasila dalam Mewujudkan Cita-Cita Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia: *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8 (2), 11-21 <https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i1.5567>

- Diouf, G. (2019). Millenium Development Goals (Mdgs) and Sustainable Development Goals (Sdgs) in Social Welfare: *International Journal of Science and Society*, 1 (4), 17-24 <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v1i4.144>
- Ervia, E. H. & Nugraheni, N. (2024). Peran Pendidikan Karakter untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dalam Sustainable Development Goals (SDGs): *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1 (3), 156-164 <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1019>
- Fauziyah., Kusumaningtyas, B. R., & Kencono, P. S. (2024). Pendidikan Karakter dan Pembangunan Desa Berkelanjutan Mendukung Agenda SDGs melalui Penanaman Nilai-nilai Pancasila: *Journal of Community Development*, 5 (2), 232-240 <https://doi.org/10.47134/comdev.v5i2.267>
- Gea, E. D., Sijabat, O. P., Simarmata, R. J., Situmorang, A. R., Naibaho, T., & Sitepu, S. (2022). Membangun Karakter Konservasi dan Nilai-Nilai Matematika pada Pendidikan Matematika: *Journal of Educational Learning and Innovation*, 2 (2), 171-182 <https://doi.org/10.46229/elia.v2i2.407>
- Humaida, N., Aula, M., Nida, N. H., Islam, U., & Antasari, N. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dalam perspektif islam: *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18(1), 131–154 <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>
- Ikhwan, W. K. (2015). Implementasi Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan sebagai Standar Mutu Pendidikan MTS Negeri di Kabupaten Tulungagung: *Jurnal Pedagogia*, 4 (1), 16-22 <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v4i1.68>
- Ilmi, M., Selle, A., & Munawir. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Pendidikan Agama di Sekolah: *Jurnal Pendidikan Islam*, 19 (2), 283-300 <https://doi.org/10.35905/alishlah.v19i2.2205>
- Istiawati, N. F. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat *Ammatoa* dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi: *Jurnal Cendekia*, 10 (1), 1-18
- Ma'rufah, A. 2022. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Digitalisasi Pendidikan: *Jurnal Edukasia Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3 (1), 17-29 <https://doi.org/10.30957/cendekia.v10i1.78>
- Milasari, D. & Nugraheni, N. (2024). Integrasi Pendidikan Konservasi dan Teknologi untuk Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas Dalam Pencapaian SDGs: *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1 (3), 119-125 <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.988>
- Nurfatihah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs): *Jurnal Basicedu*, 6 (4), 6145–6154 <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>
- Pramesti, R. D. & Trimurtini. (2024). Analisis Peran Konservasi Nilai Peduli Lingkungan terhadap Penerapan Program SDGS Nomor 4 Pendidikan Bermutu: *Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2 (4), 457-462 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11221910>
- Pratomo, I. C. & Herlambang, Y. T. (2021). Pentingnya Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter: *Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar*, 8 (1), 7-15 <http://dx.doi.org/10.17509/jppd.v8i1.31206>
- Priarni, R. (2022). Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Berbasis Konservasi pada Mata Pelajaran Fiqih di MI Nurul Islam Batur 02 Kec. Getasan Kab. Semarang pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020: *Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Hadi*, 2 (1), 33-46 <http://dx.doi.org/10.31602/jmpd.v2i1.6329>
- Purwasih, Y. (2023). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Degradasi Moral pada Siswa Sekolah Dasar di Era Digital: *Jurnal Pendidikan & Pengajaran*, 1 (2), 161-171 <https://doi.org/10.54832/jupe2.v1i2.151>
- Ramadhan, M. N. P. (2023). The Role of SDG 4: Quality Education on the Internationalization of Indonesia's Education: *Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies (HJSIS)*, 1(2), 39-51. <https://doi.org/10.20956/hjsis.v1i2.27442>
- Ratri, E. P. & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Pancasila dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme pada Generasi Muda di Era Globalisasi: *Jurnal Global Citizen Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11 (1), 25–33 <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7455>
- Rulandari, N. (2021). Study Of Sustainable Development Goals (SDGs) Quality Education In Indonesia In The First Three Years: *Budapest International Research And Critics Institute (BirciJournal Humanities And Social Sciences)*, 4(2), 2702-2708. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1978>

- Safitri, A. O., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Pribadi yang Berkarakter pada Anak Sekolah Dasar: *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5328–5335. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1632>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Sari, Ratna & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat: *Jurnal Harmoni Pembelajaran IPS dan PKN*, 7 (1), 53–58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>